

ИНФРАСТРУКТУРА КАК ОСНОВА УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ НИЖНЕГО ПРИАМУРЬЯ

INFRASTRUCTURE AS A BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF THE MINING INDUSTRY LOWER AMUR REGION

ЧЕРКАШИНА ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА,

старший научный сотрудник,

Институт горного дела ДВО РАН.

КРЮКОВ ВИКТОР ГЛЕБОВИЧ,

ведущий научный сотрудник, к. г.-м. н.

Институт горного дела ДВО РАН.

SHERKASHINA IRINA ANATOLEVNA,

Senior researcher,

Mining Institute of the Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences.

KRIUKOV VIKTOR GLEBOVICH,

Leading researcher, PhD in Geology and Mineralogy,

Mining Institute of the Far Eastern Branch of Russian Academy of Sciences.

В данной статье производится оценка современного состояния и факторов, влияющих на развитие транспортной инфраструктуры, с акцентом на повышение эффективности горнодобывающей промышленности. Выявляется необходимость для улучшения существующей ситуации активной поддержки со стороны государственного управления, как на федеральном, так и на региональном уровнях. Отмечается роль в этом процессе частных инвестиций в инфраструктуру. Определяются предпосылки для успешного освоения природно-ресурсного потенциала территории и позволяют обеспечить значительную экономическую отдачу от его эксплуатации. Осуществляется разработка теоретико-методических подходов к активизации развития транспортной инфраструктуры в контексте минерально-сырьевого сектора региона.

This article evaluates the current state and factors affecting the development of transport infrastructure, with an emphasis on improving the efficiency of the mining industry. It identifies the need for active support from public administration, both at the federal and regional levels, to improve the existing situation. The role of private investments in infrastructure in this process is noted. The prerequisites for the successful development of the natural resource potential of the territory are determined and allows for significant economic returns from its operation. Theoretical and methodological approaches are being developed to enhance the development of transport infrastructure in the context of the mineral resource sector of the region.

Ключевые слова: транспортная инфраструктура, добыча полезных ископаемых, минерально-сырьевая база, горнодобывающая промышленность, экономика.

Key words: transport infrastructure, mining, mineral resource base, mining industry, economy.

Инвестиционный климат Хабаровского края: вызовы и возможности.

В текущем периоде геополитических перемен внешнеэкономические санкции значительно сказываются на развитии капиталоемких секторов экономики, препятствуя их

росту. Тем не менее, данные Национального рейтинга состояния инвестиционного климата среди субъектов Дальнего Востока России демонстрируют увеличение интегрального индекса, который возрос в 1,5 раза по сравнению со средним показателем по стране. В частности, прирост инвестиций в экономику Дальневосточного федерального округа (ДФО) в 2022 году составил 537 миллиардов рублей, что является увеличением на 23% относительно 2021 года. Общая сумма вложенных средств в проекты ДФО достигает 2,9 триллиона рублей, тогда как общий объем инвестиций по заключенным соглашениям составляет 7,2 триллиона рублей. Лидирующие позиции в росте инвестиций занимают Сахалинская область, Камчатский край и Хабаровский край [1]. В настоящее время на территориях, имеющих статус опережающего развития (ТОР), реализовано уже 657 новых проектов, среди которых имеются значительные инициативы в области недропользования. К числу последних относятся: освоение крупнейшего месторождения меди Удокан, золото-медно-порфирового месторождения Малмыж и Баймская медно-порфировая рудная зона.

Очевидно, что для достижения результатов в качественном развитии инфраструктуры региона необходимы значительные инвестиции, поскольку выделяемых бюджетных средств оказывается недостаточно. Поэтому важно учитывать современные тенденции как способствующие, так и ограничивающие процессы развития региона.

Положительные факторы:

- Дальний Восток обладает высоким природным потенциалом, что представляет интерес для инвесторов, ведь сырьевые рынки – это неотъемлемая часть мировой экономики, поэтому страны, обладающие природными богатствами, должны этот фактор использовать.
- Выгодное географическое положение Хабаровского края также является благоприятным фактором для инвестирования. Регион граничит с экономическим гигантом – Китаем;
- Благоприятным фактором для инвесторов является современная государственная политика в отношении Дальнего Востока, которая включает, прежде всего, институциональные факторы, создание ТОР и свободных портов, имеющих льготные условия хозяйственной деятельности.

Отрицательные факторы (в совокупности снижают инвестиционный интерес):

- Суровый климат региона, который требует значительных затрат на обеспечение энергией объектов инвестирования, это повышает издержки бизнеса.
- Слаборазвитая транспортная инфраструктура.

Перспективы дальнейшего роста зависят от снижения инвестиционных рисков

Роль горнодобывающей отрасли в экономике региона.

Отрасли, базирующиеся на добыче и переработке полезных ископаемых, составляют значительную долю промышленного потенциала Хабаровского края, что способствует закреплению его позиции на четвертом месте в стране по объему добычи золота. Освоением месторождений золота занимается 41 предприятие, что подчеркивает масштабы и актуальность данного сектора для регионального хозяйства. На территории края функционируют 12 обогатительных фабрик, это указывает на перспективность развития технологий переработки минерального сырья и дальнейшего его использования.

Доля горнодобывающей отрасли в валовом региональном продукте (ВРП) составляет около 8%, при этом горнодобывающий сектор обеспечивает более 11% налоговых поступлений в бюджет, тем самым подчеркивая его важную роль в финансовом обеспечении государственных программ и инициатив (рис. 1).

Хабаровский край располагает обширной территорией площадью 787,6 тыс. км², что позволяет ему занимать четвертое место среди субъектов Российской Федерации. В последние десять лет наблюдается активное изучение и эксплуатация золоторудных месторождений

Нижнего Приамурья. В настоящее время на территории края функционирует пять горно-обогатительных комплексов (ГОК), которые обеспечивают более 70% добычи драгоценных металлов в регионе. Одной из особенностей освоения данной территории является наличие развитой инфраструктуры в так называемой правобережной зоне, расположенной на правом берегу судоходной реки Амур. Правобережье Нижнего Амура является наиболее плотно населенной и обжитой территорией, характеризующейся достаточно развитой инфраструктурой, что способствует процессам освоения и интеграции минеральных ресурсов в экономический оборот края. Этот факт создает благоприятные условия для дальнейшего роста горнодобывающей отрасли и привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры в данном стратегически важном регионе [4; 5].

Рис. 1. Отраслевая структура ВРП Хабаровского края [2; 3]

На описываемой территории, помимо речного судоходства, существенную роль играет прибрежно-морской транспорт, имеется федеральная автомобильная трасса, линия ЛЭП, продуктопровод от мыса Лазарева до г. Хабаровска (рис.2). Этим обусловлено быстрое введение в действие Полянкинского ГОКа, эксплуатирующего одноименное месторождение золота и изучающего прилегающие проявления Золотая Гора и Кабачинское.

В то же время, на «левобережной» территории, в междуречье Амгуни и Амура, выделено авторами 16 перспективных, не менее богатых по своим запасам рудных объектов. На одном из них – месторождения Дяппе, уже разведаны и утверждены в государственной комиссии по запасам 62 тонны золота. Но, до сих пор Дяппе не освоено. На этой же территории, расположены два месторождения – Делькен и Чульбаткан, где в настоящее время продолжается разведка

Оцененные запасы позволяют относить их к категории средних, причем по Чульбаткану реален перевод его в крупное месторождение. В этом ареале находятся 13 «мелких», по оценкам 70-х гг. прошлого столетия, месторождений и рудопроявлений. Остальные перспективные объекты не охвачены долгосрочной государственной программой изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы (МСБ) России. Тем не менее, в будущем именно они будут составлять основу для развития малого и среднего горного бизнеса [5]. В частности, некоторые проявления, относящиеся к медно-молибден-порфировым рудным формациям с золотом, представляют собой крупнообъемные объекты, продукция которых будет измеряться десятками тысяч тонн. Для эффективной транспортировки данной продукции необходима круглогодичная транспортная трасса. В связи с этим, значительным стимулом для

последующего развития минерально-сырьевой базы края является формирование наземной транспортной инфраструктуры, что создаст условия для активного освоения территории. Учитывая вышеизложенное, все эти факторы имеют ключевое значение для экономики региона [6-8].

Составлено авт. Крюков В.Г. [2; 4]

Рис. 2. Нижнеамурский территориально-производственный комплекс

Схема размещения рудных объектов: 1. Порты. 2. Горно-обогатительные комбинаты: А – Албазинский, Б – Белогорский, К – Кутынский, М – Многовершинный, П – Полянка;

3-7 Месторождения, перспективные рудопроявления: 3а – золоторудные, 3б – золотоколчеданные. 4. Порфириновые с золотом. 5а – вольфрамовые с золотом, 5б – полиметаллические. 6а – вторичнокварцитовые, 6б – цеолитовые. 7а – федерального уровня управления, 7б – субъектного уровня управления.

8-9 Инфраструктура: 8а – железные дороги, 8б – автомобильные трассы. 9а – ЛЭП, 9б – продуктопровод.

10а – границы муниципальных районов, 10б – районы: 1. Тугуро-Чумиканский, 2 – Николаевский, 3 – им. П. Осипенко, 4 – Солнечный, 5 – Ульчский, 6 – Амурский, 7 – Комсомольский, 8 – Ванинский, 9 – Нанайский.

Рудные объекты: 1. Мангулийское. 2. Маяк. 3. Благодатненское. 4. Искинское, 5. Середочное. 6. Кабачинское. 7. Золотая Гора. 8. Бухтянское. 9. Тырское. 10. Чульбаткан. 11.

Дыльменское. 12. Гряда Каменистая. 13. Круглый Камень. 14. Имское. 15. Ангочиканское. 16. Кентавр. 17. Горбатое. 18. Коврижное. 19. Октябрьское. 20. Чагоянское. 21. Покровско-Троицкое. 22. Березовое. 23. Агние-Афанасьевское. 24. Орлиное. 25. Учаминское. 26. Дяппе. 27. Холанское. 28. Кантагор. 29. Делькен. 30. Авланбира. 31. Лимонитовое. 32. Шелеховское. 33. Ежовое. 34. Зимовье. 35. Леводжегдагское. 36. Понийское. 37. Оемку. 38. Малмыжское.

Роль транспортной инфраструктуры в развитии минерально-сырьевой базы края.

Современные вызовы, с которыми сталкивается Хабаровский край требуют активного поиска путей для стимулирования экономического роста. Одним из таких вызовов является нехватка пропускной способности современных дорог. Золотодобывающие компании редко самостоятельно обеспечивают свои предприятия круглогодичными дорогами. Однако встречаются исключения, которые связаны с производством и вывозом крупнообъемной продукции. Например, в настоящее время ООО «Эльгауголь» завершает строительство Тихоокеанской железной дороги, которая составит 531 километр и по которой планируется перевозить около 40 млн т. угля в год. Поэтому среди факторов, определяющих доступность и эффективность освоения минеральных ресурсов, приоритетная роль отводится транспортным условиям и организации транспортного обслуживания объектов минерально-сырьевого комплекса [9-11].

Однако реализация проектов только по добыче и первичной переработке ликвидного минерального сырья не обладает достаточной инвестиционной привлекательностью, поскольку это сложный многофакторный показатель, характеризующий различные аспекты возможных выгод и рисков от участия в проекте.

Среди проблем, связанных с реализацией проектов по освоению минерально-сырьевой базы левобережья р. Амур и определяющих их инвестиционную привлекательность, можно выделить следующие:

- Отсутствие научно обоснованной и утвержденной органами государственной власти Стратегии освоения Нижнего Приамурья, в которой были бы отражены доказательства перспективности объектов, технологические особенности добычи и обогащения руд, решение кадровых проблем, перспективы государственно-частного партнерства. Инвесторы не могут принять решение при таком уровне рисков;

- Отсутствие нормальных круглогодичных коммуникаций в левобережной части р. Амур. Необходимость геологического изучения 16 перспективных объектов обуславливает потребность в качественных дорогах. Возможный перевод этих проявлений в месторождения и последующая эксплуатация предопределяют строительство дороги Комсомольск-на-Амуре – Боктор – Октябрьский.

Важно при планировании производственно-транспортной инфраструктуры в районе с перспективной минерально-сырьевой базой актуализировать вопросы вовлечения в отработку близкорасположенных, наиболее ценных и дефицитных полезных ископаемых [8]. В связи с чем появляется целесообразность в современной экономической переоценке известных месторождений и рудопроявлений. Формирование транспортной-инфраструктуры в увязке с дальнейшим освоением месторождений полезных ископаемых, порождает импульс к развитию не только горнодобывающей отрасли, но и топливно-энергетической, лесоперерабатывающей, строительной промышленности, в перспективе – активизации торговли и туризма. Реализация таких инфраструктурных проектов позволит в будущем увеличить наполнение регионального бюджета сопутствующими доходами и создавать новые рабочие места [12].

Варианты сооружения дорог могут быть различными. Строительство может быть проведено за счет федерального и/ или регионального бюджетов по принципу государственно-частного партнерства. Этот механизм может быть применен при строительстве трассы Комсомольск-на-Амуре – Боктор – Октябрьский. От основной трассы к месторождениям дороги

могут строить сами предприятия. Пользование дорогами также может осуществляться на платной и бесплатной основе. Например, можно рассмотреть опыт строительства платных дорог на Крайнем Севере. Эти проекты предположительно могут осуществлять работающие добывающие и промышленные компании. В перспективе ожидается, что такие дороги повысят инвестиционную привлекательность региона и его территорий.

Министерство транспорта РФ поясняет, что строительство автомобильных дорог в отдаленных и труднодоступных регионах часто нецелесообразно даже в долгосрочной перспективе из-за высокой цены на строительство и дальнейшую эксплуатацию. Тем более, если строительство автомобильных дорог существенно ограничено возможностями регионального бюджета. Тем не менее, создание платных дорог призвано улучшить существующий уровень транспортной доступности отдаленных территорий.

Возможные экономические эффекты при освоении недр в условиях развития транспортной инфраструктуры.

Каждый регион стремится привлечь инвестиции для развития своей экономики. Тем не менее, осуществление масштабных инвестиционных проектов может привести к значительным социально-экономическим последствиям для данного региона. В качестве одного из направлений в развитии минерально-сырьевого комплекса условно выделенного района - Нижнее Приамурье, выполнена укрупненная геолого-экономическая оценка инвестиционной значимости Дяппенского золоторудного месторождения для открытой отработки в двух вариантах (табл. 1).

Согласно *варианту 1*, предполагается извлечение рудного золота с учетом строительства золотоизвлекательной фабрики. В составе капитальных вложений учтены затраты на подготовку территории, горнокапитальные работы, горное оборудование, создание отделения дробления и склад, хвостового хозяйства, ремонтно-механических мастерских, гаража, административно-бытового здания, склада для ВМ, ГСМ, реагентов, противопожарных материалов и пр., а также сооружения вахтового поселка. Период работы фабрики по переработке руды составляет 11 лет.

Для *варианта 2* результаты, полученные в первом варианте, дополнены расчетами по определению затрат на строительство автомобильной дороги от п. Боктор до месторождения Дяппе, протяженностью порядка 120 км. Затраты на строительство дороги отнесены к категории капиталовложений и составили порядка 7336 млн руб. Стоимость 1 км однополосного движения с асфальтовым покрытием составила около – 61,135 млн руб.

Таблица 1. Основные технико-экономические показатели

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Значение показателей по вариантам	
			1	2
1	Среднегодовая производительность по добыче руды (золото)	тыс. т	500	500
2	Срок обеспеченности запасами руды:	лет	11	11
3	Капитальные вложения	млн руб.	2196,52	9550,86
4	Чистый дисконтированный доход (NPV). 15%	млн руб.	6000,7	4514,1
5	Индекс доходности (ИД)	единицы	1,15	0,6
6	Внутренняя норма доходности (ВНД)	%	39,6	32

Далее проведена оценка социально-экономической эффективности предложенных инвестиционных проектов, показатели которой представлены в табл. 2.

Таблица 2. Бюджетная и социальная эффективность освоения Дяппенского золоторудного месторождения

Показатель	Ед. изм.	Значение показателей по вариантам	
		1	2
НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых)	млн руб.	2033,1	2033,1
Платежи за воду, землю и т.д.	млн руб.	11,08	11,08
Налог на имущество	млн руб.	158	380
Отчисления в социальные фонды	млн руб.	188,1	188,1
НДФЛ	млн руб.	153,4	153,4
Налог на прибыль	млн руб.	4368,4	4390,6
Итого	млн руб.	6912	7155,7
Количество создаваемых рабочих мест			
Численность сотрудников	человек	360	560

Изученные варианты имеют ряд специфических характеристик, включая большую капиталоемкость, продолжительный срок окупаемости и высокую вероятность значительных изменений в проекте из-за его долгосрочной реализации. Поэтому методика оценки должна отличаться от тех подходов, которые применяются к инвестиционным проектам, основывающимся на анализе коммерческой эффективности. Очевидно, что во втором варианте планируется привлечение значительного числа работников для строительства дороги. Это приведет к увеличению бюджетной эффективности за счет роста рабочих мест, налоговых поступлений с заработной платы и других показателей. Кроме того, данный вариант предполагает, что строительство дороги откроет возможности для разработки других соседних месторождений.

Заключение.

Активизация освоения минеральных ресурсов на региональном уровне приобретает особое значение в текущих экономических условиях. Существенным фактором, способствующим развитию минерально-сырьевой базы региона, является функционирующая транспортная инфраструктура, обеспечивающая как внутреннюю, так и внешнюю интеграцию экономического пространства. Территория может стать более привлекательной для инвестиций, поскольку помимо непосредственно золоторудных месторождений, в исследование могут быть вовлечены также медно-молибден-порфиновые с золотыми рудопроявлениями. В связи с этим возникает необходимость более глубокого анализа групп количественных и качественных показателей, что позволит оптимизировать решения в рамках региональных программ, касающихся вопросов недропользования и обеспечения территории необходимой транспортной инфраструктурой.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Национальный инвестиционный рейтинг. Агентство стратегических инициатив. URL: https://asi.ru/government_officials/rating (дата обращения: 01.07.2024).
2. Крюков В.Г., Краденых И.А. Экономика горного комплекса в зонах реализации инфраструктурных проектов // Региональные проблемы. 2022. Т. 25. № 3. С. 124-126.

3. Архипова Ю.А., Бардаль А.Б. Минерально-сырьевой потенциал Дальневосточных регионов и транспортные ограничения его освоения // География и природные ресурсы. 2020. № 4 (163). С. 170-179.
4. Крюков В.Г., Краденых И.А. Развитие экономики Хабаровского края на основе территориального планирования горнопромышленных центров // Актуальные теоретические и прикладные вопросы управления социально-экономическими системами: Материалы II Международной научно-практической конференции. М., 2020. С. 71-73.
5. Бакланов П.Я., Машков А.В., Ткаченко Г.Г., Шведов В.Г. Большое Дальневосточное транспортно-экономическое кольцо: структура и функции в пространственном развитии региона // Вестник Московского университета. Серия 5: География. 2023. Т. 78. № 2. С. 73-88.
6. Краденых И.А. Исследование эффективности функционирования золотодобывающих предприятий методом SWOT-анализа // Горный информационно-аналитический бюллетень. 2013. № S4. С. 363-375.
7. Гончарова А.В. Определение экономической эффективности строительства транспортной автомобильной развязки // Московский экономический журнал. 2020. № 7. С. 28-33.
8. Литвинцев В.С., Сокол А.А., Краденых И.А. Программа поиска оптимального расположения обогатительной фабрики при обработке территориально-сближенных месторождений полезных ископаемых: Свидетельство о регистрации программы для ЭВМ RU 2016619240, 16.08.2016. Заявка № 2016616231 от 15.06.2016.
9. Алаев А.А., Козлова С.В., Малютин К.М., Перова И.Т. Оценка экономической эффективности инфраструктурных проектов // Финансовый журнал. 2015. № 4. С. 41-52.
10. Леонов И.А. Оценка эффективности инфраструктурных проектов // Научные труды. 2023. № 2. С. 62-77.
11. Леонтьев Р.Г., Барчуков А.В. Транспортная обеспеченность интегрированных логистических систем горной промышленности // Актуальные проблемы экономики и финансов: Сборник трудов Всероссийской научно-практической конференции. Хабаровск, 2022. С. 86-95.
12. Бакланов П.Я., Машков А.В., Романов М.Т., Ушаков Е.А. Подходы к транспортно-географическому районированию Дальневосточного макрорегиона // Геосистемы Северо-Восточной Азии: природные, природно-ресурсные, социальные и хозяйственные структуры территорий. Сборник научных статей. Владивосток: Тихоокеанский институт географии ДВО РАН, Дальневосточный федеральный университет, Русское географическое общество, 2020. С.6-9.

© Черкашина И.А., Крюков В.Г., 2024.